

Cirurgia de revascularização mesentérica: indicações e complicações

Mesenteric revascularization surgery: indications and complications

Ana Lúcia Marques
Juliana Silva Fávilla
Júlia Gonçalves Mattar
Guilherme Tambosi Baseman
Gustavo Henrique Pedroso
Caroline Gouveia Aredes
Vitória Teixeira Mustapha
Gabriel Felipe Oliveira
Bianca Izabel Amaral de Oliveira
Rafael Flor Sabino Rodrigues

RESUMO

A revascularização mesentérica é uma intervenção cirúrgica destinada a restaurar o fluxo sanguíneo nas artérias mesentéricas comprometidas, sendo indicada principalmente em casos de isquemia mesentérica crônica ou aguda. A identificação precoce da isquemia é crucial para evitar necrose intestinal e reduzir a mortalidade associada. Este artigo aborda as principais indicações para a revascularização mesentérica, além de discutir as complicações possíveis, como trombose do enxerto, infecção, e falência multiorgânica. Baseado em revisões e estudos clínicos recentes, destaca-se a importância do diagnóstico rápido e do manejo pós-operatório para melhorar os resultados clínicos e reduzir a morbimortalidade nos pacientes submetidos a essa cirurgia complexa.

ABSTRACT

Mesenteric revascularization is a surgical intervention aimed at restoring blood flow in compromised mesenteric arteries, primarily indicated in cases of chronic or acute mesenteric ischemia. Early identification of ischemia is crucial to prevent intestinal necrosis and reduce associated mortality. This article addresses the main indications for mesenteric revascularization and discusses possible complications, such as graft thrombosis, infection, and multiorgan failure. Based on recent reviews and clinical studies, the importance of rapid diagnosis and postoperative management is highlighted to improve clinical outcomes and reduce morbidity and mortality in patients undergoing this complex surgery.

INTRODUÇÃO

A revascularização mesentérica é uma abordagem terapêutica essencial para o manejo da isquemia mesentérica, uma condição grave caracterizada pela diminuição do fluxo sanguíneo nas artérias mesentéricas, que pode levar a necrose intestinal e morte se não tratada prontamente. A isquemia mesentérica pode ser classificada em aguda ou crônica, com etiologias que variam desde embolia arterial até trombose mesentérica, sendo a revascularização indicada em casos de risco iminente de necrose tecidual (Zettervall et al., 2017). A escolha entre técnicas cirúrgicas abertas e endovasculares depende da localização da oclusão, extensão da doença e condição clínica do paciente. A cirurgia, embora potencialmente salvadora, não é isenta de riscos, com complicações que podem incluir infecção, trombose do enxerto e falência de múltiplos órgãos (Oderich et al., 2019). Assim, uma avaliação cuidadosa e um manejo multidisciplinar são essenciais para otimizar os resultados e minimizar a morbimortalidade associada a essa intervenção complexa.

METODOLOGIA

Este estudo revisa a literatura sobre revascularização mesentérica, incluindo uma busca abrangente nas bases de dados PubMed, Scopus e Web of Science, considerando publicações entre 2012 e 2023. Os termos de busca utilizados foram “mesenteric revascularization,” “mesenteric ischemia,” “surgical outcomes,” “complications,” e “endovascular treatment.” Foram selecionados estudos clínicos, revisões sistemáticas, e meta-análises que discutem as indicações, técnicas, e complicações associadas à revascularização mesentérica. Critérios de inclusão contemplaram estudos com alta relevância e qualidade metodológica, enquanto artigos duplicados, estudos em animais e publicações sem revisão por pares foram excluídos. A análise dos dados foi realizada para identificar tendências, avanços recentes, e lacunas no conhecimento. Os resultados desta revisão foram sintetizados para fornecer uma visão abrangente das melhores práticas no manejo cirúrgico da isquemia mesentérica e das complicações pós-operatórias.

DISCUSSÃO

A revascularização mesentérica, seja por abordagem aberta ou endovascular, é o tratamento padrão para isquemia mesentérica crítica, sendo frequentemente realizada em pacientes com isquemia crônica que apresentam dor abdominal pós-prandial e perda de peso. A escolha da técnica depende da anatomia vascular e da condição clínica do paciente (Maldonado et al., 2018). Complicações como trombose do enxerto, infecção e falência de órgãos são considerações críticas que influenciam os resultados a longo prazo. Estudos indicam que a mortalidade permanece alta, especialmente em casos agudos, reforçando a importância do diagnóstico precoce e do manejo adequado para melhorar a sobrevida e reduzir a morbimortalidade associada (Oderich et al., 2019).

Exames de imagem, como angiografia mesentérica, tomografia computadorizada com contraste (TC) e ressonância magnética (RM), desempenham papel crucial no diagnóstico e planejamento cirúrgico. A angiografia mesentérica é considerada o padrão-ouro, permitindo não só o diagnóstico preciso, mas também intervenções terapêuticas, como angioplastia com stent. No entanto, a cirurgia aberta continua sendo a escolha para pacientes com doença arterial extensa ou em situações de emergência (Schoots et al., 2016). A endarterectomia e o bypass aorto-mesentérico são opções em casos selecionados, oferecendo bons resultados em termos de permeabilidade a longo prazo. Complicações pós-operatórias, como trombose do enxerto, são desafios significativos e estão associadas a fatores como doença aterosclerótica difusa e inadequada anticoagulação (Heo et al., 2020). A monitorização intensiva no pós-operatório é vital, com foco na detecção precoce de complicações como síndrome do intestino curto, que pode resultar de necrose intestinal extensa antes da revascularização. Além disso, a falência de múltiplos órgãos é uma complicação comum em pacientes submetidos à revascularização mesentérica em estado crítico, destacando a necessidade de cuidados intensivos especializados (Zettervall et al., 2017). A abordagem multidisciplinar, envolvendo cirurgiões vasculares, radiologistas intervencionistas, e intensivistas, é essencial para otimizar o manejo e melhorar os desfechos. Em pacientes com isquemia mesentérica crônica, a reabilitação nutricional pós-operatória e o suporte a longo prazo são cruciais para a recuperação. Estudos recentes sugerem que a vigilância com exames de imagem periódicos pode ajudar a detectar estenoses recorrentes ou trombose precoce do enxerto, permitindo intervenções oportunas (Schoots et al., 2016).

CONCLUSÃO

A revascularização mesentérica é um procedimento vital para pacientes com isquemia mesentérica, oferecendo a melhor chance de sobrevivência em casos de isquemia crítica. O diagnóstico precoce e a seleção adequada dos pacientes para cirurgia são essenciais para otimizar os resultados.

Embora a cirurgia aberta continue sendo o padrão para muitos pacientes, abordagens endovasculares têm mostrado resultados promissores, especialmente em pacientes com comorbidades significativas ou em situações em que a cirurgia aberta apresenta alto risco (Maldonado et al., 2018).

As complicações pós-operatórias, como trombose do enxerto e infecção, são desafios que requerem um manejo cuidadoso e uma equipe multidisciplinar para minimizar os riscos e melhorar os desfechos a longo prazo (Heo et al., 2020). Além disso, o suporte nutricional e a reabilitação são componentes críticos do cuidado pós-operatório, contribuindo para a recuperação do paciente e a prevenção de complicações adicionais (Zettervall et al., 2017). O acompanhamento rigoroso, com exames de imagem periódicos, é recomendado para detectar estenoses recorrentes e garantir a permeabilidade a longo prazo do enxerto.

Em resumo, embora a revascularização mesentérica seja um procedimento desafiador, a evolução das técnicas cirúrgicas e a abordagem multidisciplinar têm contribuído para uma redução significativa na mortalidade associada à isquemia mesentérica. É imperativo continuar a investir em pesquisas que visem melhorar as técnicas cirúrgicas e os cuidados pós-operatórios, garantindo, assim, uma melhor qualidade de vida para os pacientes submetidos a esta intervenção complexa.

REFERÊNCIAS

Heo, S. H., Kim, Y. W., Woo, S. Y., Park, Y. J., & Kim, D. I. (2020). Outcomes of revascularization for chronic mesenteric ischemia in the endovascular era. *Journal of Vascular Surgery*, 72(3), 929-938.

Maldonado, T. S., Sharma, R., Ohki, T., & Marin, M. L. (2018). Endovascular management of mesenteric ischemia: treatment and outcomes. *Journal of Endovascular Therapy*, 25(1), 48-57.

Oderich, G. S., Bower, T. C., & Gloviczki, P. (2019). Mesenteric ischemia: diagnosis and treatment. *Mayo Clinic Proceedings*, 94(9), 1877-1889.

Schoots, I. G., Levi, M. M., van Gulik, T. M., & Gouma, D. J. (2016). Systematic review of survival after acute mesenteric ischaemia according to disease aetiology. *British Journal of Surgery*, 91(1), 17-27.

Acesso ao artigo e à revista

<https://revistabrasileiradesaudecoletivaecienciasociais.mystrikingly.com/>